

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA KIBERXAVFSIZLIK IMKONIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Sa’dullayeva S.U.

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pdagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18767839>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik jihatlari yoritilgan. Raqamli texnologiyalar kundalik hayotga chuqur kirib kelgan bir davrda kichik yoshdagi o‘quvchilarning internetdan xavfsiz foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Maqolada yosh xususiyatlariga mos yondashuv, interaktiv metodlar, tarbiyaviy ishlar va ota-onalar bilan hamkorlik masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik, boshlang‘ich sinf, raqamli madaniyat, pedagogik yondashuv, internet xavfsizligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические аспекты формирования культуры кибербезопасности у учащихся начальных классов. В условиях глубокой интеграции цифровых технологий в повседневную жизнь развитие навыков безопасного использования интернета у детей младшего школьного возраста является важной педагогической задачей. В статье проанализированы вопросы возрастного ориентированного подхода, применения интерактивных методов, воспитательной работы и сотрудничества с родителями.

Ключевые слова: кибербезопасность, начальная школа, цифровая культура, педагогический подход, интернет-безопасность.

Abstract. This article examines the pedagogical aspects of forming cybersecurity culture among primary school students. In the context of the deep integration of digital technologies into everyday life, developing safe internet usage skills in young learners is considered an important pedagogical task. The article analyzes age-appropriate approaches, the use of interactive methods, educational activities, and cooperation with parents.

Keywords: cybersecurity, primary education, digital culture, pedagogical approach, internet safety.

Kirish. Bugungi kunda bolalar juda erta yoshdan boshlab raqamli qurilmalar va internet bilan muloqotga kirishmoqda. Planshet, smartfon, kompyuter kabi vositalar boshlang‘ich sinf o‘quvchilari hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu bilan birga, internet muhitida mavjud bo‘lgan xavf-xatarlar bolalar ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli boshlang‘ich sinf bosqichidayoq o‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish dolzarb pedagogik masala hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlari va kiberxavfsizlik. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari (7–10 yosh) axborotni asosan obrazlar orqali qabul qiladi, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyati hali to‘liq shakllanmagan bo‘ladi. Shu sababli ular internetdagi har qanday axborotni to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini ajrata olmaydi. Bu holat bolalarni zararli kontent, begona shaxslar va kiberfiribgarlik kabi xavflarga nisbatan himoyasiz qiladi.

Pedagog bu yosh davrida murakkab texnik tushunchalarni emas, balki oddiy, hayotiy va tushunarli qoidalarni singdirishi zarur.

Kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik jihatlari. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun kiberxavfsizlik quyidagi oddiy qoidalar orqali tushuntiriladi: shaxsiy ma’lumotlarni (ism, manzil, parol) begonalarga bermaslik; ota-ona yoki o‘qituvchidan ruxsatsiz sayt va ilovalardan foydalanmaslik; tushunarsiz xabar va havolalarni ochmaslik. Bu qoidalar etaklar, rasm va multfilmlar orqali mustahkamlanadi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘yin faoliyati yetakchi hisoblanadi. Shu bois kiberxavfsizlikni rolli o‘yinlar, sahnalashtirilgan vaziyatlar, savol-javoblar orqali o‘rgatish samarali natija beradi. Masalan, “Begona xabar yozsa nima qilamiz?” kabi o‘yinlar bolalarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmasini shakllantiradi. Tarbiyaviy jarayon bilan uzviy bog‘lash.

Kiberxavfsizlik madaniyati axloqiy tarbiya bilan chambarchas bog‘liq. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga internetda odob bilan gaplashish, boshqalarni haqorat qilmaslik, onlayn o‘yinlarda halol bo‘lish kabi tushunchalar singdiriladi. Bu orqali bolalarda raqamli muhitda mas’uliyatli xulq shakllanadi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchilar uchun asosiy namuna hisoblanadi. O‘qituvchining texnologiyadan to‘g‘ri foydalanishi, axborotni tekshirib ulashishi va raqamli madaniyatga amal qilishi o‘quvchilarga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining internetdan foydalanishi ko‘p hollarda uy sharoitida amalga oshiriladi. Shu sababli pedagog ota-onalar bilan hamkorlikda tavsiyalar berishi, suhbat va yig‘ilishlar o‘tkazishi, umumiy xavfsizlik qoidalarini ishlab chiqishi lozim.

Bu hamkorlik kiberxavfsizlik madaniyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish uzluksiz va tizimli pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonda yosh xususiyatlarini inobatga olish, interaktiv metodlardan foydalanish, tarbiyaviy yondashuv va ota-onalar bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Kiberxavfsizlik madaniyati boshlang‘ich bosqichda shakllantirilsa, kelgusida o‘quvchilarning raqamli muhitda xavfsiz va ongli faoliyat yuritishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. — Toshkent, 2020.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.** Axborot xavfsizligini ta’minlashga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami. — Toshkent, 2021.
3. **Abdullayeva N., Karimov B.** Axborot xavfsizligi asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. **Islomov X.** Raqamli pedagogika va boshlang‘ich ta’limda innovatsion yondashuvlar. — Toshkent, 2020.
5. **Sharipov Sh., Qodirova D.** Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axborot madaniyatini shakllantirish. // *Xalq ta’limi* jurnali, 2021